

БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА ҲАМКОРЛИҚДА ЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ДИДАКТИК ИМКОНИАТЛАРИ

Қосимова Манзура Абдуллаевна

Бухоро давлат уинверситети тадқиқотчиси

Аннотация: Ҳамкорликда ўқитиш технологияси бу ўқитувчи ва ўқувчилар ўтрасидаги ўқитиш жараёнидир. Мақолада бошланғич синфларда ўқитувчи ва ўқувчилар ўртасидаги ҳамкорлида ўқитишнинг дидактик имкониятлари фикрлар баён этилган.

Калит сўзлар: ҳамкорлик педагогикаси, ўқитувчи, ўқувчи, дарс воситаси, натижа, таълим, ахборот алмашиш, фаолият, ўқитиш жараёни.

Аннотация: Технология совместного обучения-это процесс обучения между учителем и учениками. В статье дидактические возможности обучения в начальных классах в сотрудничестве учителя с учениками изложены идеи.

Ключевые слова: педагогика сотрудничества, учитель, ученик, средство урока, результат, образование, обмен информацией, деятельность, процесс обучения.

Annotation: Collaborative teaching technology is the teaching process in the teacher and students ' classroom. The article outlines the didactic possibilities of teaching in a collaboration between a teacher and students in elementary grades.

Keywords: cooperation pedagogy, marketer, reader, lesson tool, result, education, information exchange, activity, teaching process.

Бугунги кунга келиб, анъанавий ўқитиш ўрнини ноанъанавий ўқитиш шакли яъни шахсга йўналтирилган таълим ўқитиш мазмун моҳиятига таъсирини кўрсатмоқда. Шу нуқтаи назардан, ўқувчиларнинг эгаллаган билим, кўникма ва малакаларини мунтазам назорат қилиб бориш, ўқувчиларнинг олаётган билимларидаги бўшлиқларни ўз вақтида тўлдириб бориш, иқтидорли ўқувчилардаги интеллектуал потенциалнинг мунтазам ривожланишига шарт-шароит яратиш, катталар билан ҳамкорликда фаолият кўрсатишга қизиқтириш, ўқув-тарбия жараёнида замонавий педагогик технологиялардан ҳамда педагогика соҳасининг илғор ютуқларидан мунтазам фойдаланиш яъни таълим жараёнига ахборот-коммуникация технология элементларини олиб кириш, улардан самарали фойда бермоқда.

Бу борада ўқитишнинг ҳамкорликда ўқитиш технологияларига эҳтиёжнинг ортиб бораётганлигини даврнинг ўзи талаб қилмоқда.

Ҳамкорликда ўқитиш машғулотларнинг асосий жараёнлари: ҳамкорликда фикр алмашиш, суҳбат, таҳлил, мунозара, музокара, амалий вазифаларни бажариш, бирор нарсани қуриш, яшаш, масалалар ечиш ва бошқаларни ўз ичига олади.

Ҳамкорликда ўқитиш - бу ўқитувчининг таълим-тарбия жараёнида ўқувчилар гуруҳи, яқка ўқитувчи ҳамда бутун синф билан ўзаро самарали ҳамкорликни ташкил қилиш билан биргаликда, ўқувчиларнинг ҳам ўзаро қўллаб-қувватловчи ҳамкорлигини амалга оширишдаги инструктаж ва интерфаол жараёнларни ифодаловчи оммалашиган иборадир¹⁷.

Ҳамкорлик технологияси- таълим берувчи ва таълим олувчиларнинг ўзаро тенг муносабатларидаги онгли ҳамкорлиги бўлиб, ушбу таълим жараёнининг диққат марказида демократия, тенглик, мунтазам равишда фикрлашишлик ва шу каби жараёнлар¹⁸.

Ўқувчилар ҳамкорликда академик топшириқлар устида, кичик гуруҳларда ишлашади ва ўзларига ҳамда ўз гуруҳларидаги ўртоқларига биргаликда ёрдам беришади. Умуман, ҳамкорликда ўқитиш методлари қуйидаги бешта хусусиятга эга:

1. Ўқувчилар биргаликда, умумий топшириқ ёки ўқитилаётган фаолият устида ишлашади, бу гуруҳий иш орқали яхши ўзлаштирилади.

2. Ўқувчилар 2-5 аъзодан иборат таркибда кичик гуруҳларда биргаликда ишлашади.

3. Ўқувчилар умумий вазифаларнинг ечимини топишга эришиш ёки ўрганиш фаолиятини амалга ошириш учун гуруҳ томонидан ишлаб чиқилган ҳамда ижтимоий қабул қилинган хулқ-атвор мезонларига риоя қилишади.

4. Ўқувчилар ижобий ва мустақил бўлишади. Умумий вазифаларнинг ечимини топишга эришиши ёки ўрганиш фаолияти бўйича ишларни ташкил этиш, ўқувчиларнинг бир-бирларига кўмаклашишлари талаб этилишини ҳисобга олган ҳолда тузилган бўлади.

5. Ўқувчилар ўз ишлари натижасига ёки бошқача айтганда ўқишга, таълим олишга, шахсан маъсулиятли ва жавобгардирлар.

Бундай ҳамкорликда ўқитиш жараёнида субъект-субъект фаолияти фаоллашади ва бунинг натижасида қуйидаги имкониятларни беради:

- Ўқувчининг ўрганиш жараёнини бойитади;
- Ўқувчиларга улар ўртасида тақсим қилиниб, ўзлаштирилган когнитив ахборотлар тўпламини беради;
- Ўқувчиларда ўқув материални ўрганишга иштиёқ уйғотади;

¹⁷ Ж.Ф.Йўлдошев С.А.Усмонов Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Фан ва технолгия наширёти, Т.: 2008 й 89-бет

¹⁸ Ж.Ҳасонбоев ва бошқалар Педагогик фанидан изоҳли луғат. Фан ва технолгия наширёти, Т.: 2009 й 630 бет

➤ Ўқувчиларнинг ўз шахсий билим ва дунёқарашларини шакиллантириш имкониятларини кенгайтиради;

➤ Ахборотларни икки томонлама алмашиш самардорлигини оширади;

➤ Ўқувчиларга мустақил ҳаётга тайёрланишлари учун зарур билимларни беради;

➤ Турли хил маданият ва ижтимоий-иқтисодий гуруҳлар ўртасида ижобий ўзаро муносабатларни олдига суради.

Ҳамкорликда ўқитиш технологиялари амалга ошириладиган айрим ноанаънавий дарс шакилларида қуйидагилар киради:

Матбуот конференцияси дарси- дарс мавзусини савол-жавоблар орқали ўзлаштириш машқи.

Қувноқлар, зукколар клуби дарси- қизиқарли саволлар ва уларга жавоблар топиш орқали мустақил фикрлашни ўргатиш машқи.

Ўзаро ўқитиш дарси- ўқувчиларнинг дарс мазмуни бўйича матннинг айрим абзацлари ёки шунга ўхшаш кичик бўлақларини бир-бирларига тушунтиришларини ташкил этиш орқали мавзунини ўзлаштириш дарси.

Танлов дарси- синифдаги ўқувчиларнинг бир ёки бир нечта мавзу бўйича олдиндан тайёргарлик кўрган ҳолдаги танловини этиш, ғолибларни аниқлаш дарси.

Диалог дарси – ўқувчиларни мустақил фикрлашга ўргатиш ва ўз фикрларни баён этиш кўникмаларни ривожлантириш мақсадида дарс мавзусини ўқувчилар билан диалоглар ташкил этиш орқали тушунтириш ва мустаҳкамлаш машиқларидан иборат.

Юқоридаги дарсларни ташкил этганда ҳамкорликда ўқитиш самардорлигини таъминловчи омиллар қуйидагилардан иборат:

➤ Ўқувчиларнинг дарс мазмунига ижодий ёндошуви;

➤ Дарс жараёнида ахборотларни таҳлил ва танқид қилиш, ўз хулосаларни билдириш;

➤ Билимларни янги вазиятларда ижодий қўллаш;

➤ Амалий топшириқлар бажариш учун вақтни кўпроқ ажратиш;

➤ Ҳамкорликда ўқиётган ўқувчиларнинг бир-бирига муваффақиятга эришишлари учун кўмаклашади.

Ҳамкорликда ўқитиш технологиялари ўқувчиларнинг креатив қобилиятларини

такомиллаштиришда катта имкониятларга эга бўлишади.

Бу жараён ўқувчиларнинг қуйидаги фазилатлари катта таъсир кўрсатади, булар қуйидагилар:

➤ Ижодий фикрлаш;

- Ўзаро хурмат;
- Атроф-муҳит таъсирига болалар сезгирлигини ривожлантириш;
- Ғоялар ва билимларни эркин эгаллашга йўналтириш;
- Танқидни тўғри асослаб бера билишни ривожлантириш;
- Билимлар сифати яхшиланади;
- Ўқувчиларни максимал даражада фаоллаштирилади ва ишга жалб этади.

- Дарсада қулай психологик муҳит яратилади;
- Синф жамоси жипслашади;
- Ўзаро ахборот ва “моддий ресурслар” алмашадилар.
- Аниқ ифодаланган мотивацияга эга бўладилар.

Ўзаро ҳамкорлик педагогикаси жараёнида:

Ўқувчи фаолиятига қуйидагилар киради

Ўқитувчи фаолиятидаги асосий жараёнлар:

Хамкорликда сўзлаш жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти ҳамда улар учун зарур воситалар.

Ўқитувчи		Ўқувчи	
Фаолияти	Воситалар	Фаолияти	Воситалар
Сўзлаш	Мотивлар	Тинглаш	Мотивлар
Тушунтириш	Ахборот ва у ҳақида	Эшитиш	Диққат
Маъруза	билим	Ўзлаштириш	Хотира
Савол-жавоб	Мантиқ	Савол-жавоб	Такрорлаш
Баҳс-мунозара	Малака	Ёзиб олиш	Қобилият
Музокара	Маҳорат	Сўзлаш	Ирода
Ёзиб кўрсатиш	Дунёқараш	Ёдда сақлаш	Сабр
Маслаҳат	Эътиқод	Фикрлаш	Чидам
Насиҳат танбеҳ	Мафкура		Иқтидор
Раҳбарлик	Нутқ		Истеъдод
Назорат	Интонация		Машқ
Ижод	Новербал		Дафтари ва бошқалар
	Нутқ		

Ҳамкорликда кўргазмали ўқув жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи фаолияти ҳамда улар учун зарур воситалар.

Ўқитувчи		Ўқувчи	
Фаолияти	Воситалар	Фаолияти	Воситалар
Кўрсатиш Тушунтириш Савол-жавоб Раҳбарлик Назорат	Синф доскаси Қоғоз варағи Бўр Ўқув плакатлари Компьютер Моделлар Асбоблар Станоклар Муляж Гербарий Альбом Китоб, журнал Газета ва бошқалар Жониворлар Ўсимликлар Буюмлар Табиат ёруғлик ва ранг ҳодисалари Ҳаракатлар ва уларнинг тартиби, тезлиги ритми Фото, кино, Видео тасвирлар Схема, график, карта расм, ёзувлар	Кўриш Кузатиш Тушуниш Ўзлаштириш Ёзиш, чизиш Ҳисоблаш Ҳаракатларни ўрганиш Такрорлаш Сўзлаш Савол-жавоб Таҳлил Қиёслаш Умумлаштириш Фикрлаш ва бошқалар	Диққат Хотира Қобилият Кузатувчанлик Тафаккур Машқ дафтари ва бошқалар

Ўқитувчи фаолиятидаги раҳбарлик ва назорат алоҳида масалалар бўлиб, ҳар бир машғулот мақсад ва мазмунга мувофиқ амалга оширилади. Назоратнинг энг ҳақиқийси ва тўғри тури ўз-ўзини назорат қилиш ҳисобланади. Бу педагогик технологиянинг барча иштирокчилари, яъни ўқитувчи ва ўқувчиларга тегишли. Бундан ташқари бошланғич синфларда ўқувчи ўқув фаолиятини ота-оналар

томонидан назорат қилиш ҳамкорлиги педагогикасига ҳизмат қилувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Ҳамкорликда ўқитиш технологиялари самарадорлигини таъминловчи омилларга қуйидагиларни киритишимиз мумкин:

- Ўқувчиларнинг дарс мазмунига ижодий ёндашуви;
- Дарс жараёнидаги ахборотларни таҳлил ва танқид қилиш, ўз хулосаларини асослаш;
- Билимларни янги вазиятларда ижодий қўллаш;
- Амалий топшириқлар бажариш учун вақтни кўпроқ ажратиш
- Ҳамкорликда ўқиётган ўқувчиларнинг бир-бирига муваффақиятига эришлари учун кўмаклашув ва бошқалар.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб қуйидагиларни хулоса қиламиз:

ҳамкорлик технологияси асосида ўқитиш орқали ўқувчида ижодкорлик қобилияти ривожланади ва ўқитиш мазмуни яхши ўзлаштиришга олиб келади.

➤ Ўз вақтида ўқувчи-ўқитувчи-ўқувчилар орасида таълимий алоқалар ўрнатилади.

➤ Ўқув жараёни ўқув эҳтиёжини қондириш билан юқори мотивацияга эга бўлади.

➤ Ўқувчида ўзаро мулоқатга киришиш, фикр билдири, фикр алмашиши кўникмалари шаклланади.

➤ Ўқув жараёнида -ўқувчининг ўз-ўзига баҳо бериш, танқидий қараш ривожланади.

➤ Ҳар бир ўқувчининг ўзи мустақил фикр юрита олишга, изланишга мушоҳода қилишга олиб келади.

➤

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ж.Ғ.Йўлдошев С.А.Усмонов Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Фан ва технолгия наширёти, Т.: 2008 й 89-бет

2. Ж.Ҳасонбоев ва бошқалар Педагогик фанидан изоҳли луғат. Фан ва технолгия наширёти, Т.: 2009 й 630 бет

3. Н.Ғ.Дилова Бошланғич таълим жараёни субъектлари орасида ўзаро ҳамкорлик технологияси. Таълим технолгиялар журнали 2017 йил №4 сон 28-33 бетлар

4. Сафин Д.В., Мусина Интерактивные методы преподавания и учения.Ташкент 2007 г

5. <http://evrika.tsi.lv/center.php>- Эврика научный портал.